

المقدمة :

تعرف مناطق المخالفات الجماعية بأنها مجموعة المناطق السكنية التي تضم أبنية مشادة بدون ترخيص سواء كانت في نشأتها مخالفة للصفة العمرانية للمناطق التي قامت عليها والمحددة بالمخططات التنظيمية للمدينة بمرآحها المختلفة (كأن تكون مناطق حماية أو مناطق زراعة داخلية أو مناطق خضراء أو مناطق صناعية أو غيرها) أو نشأت في مناطق يتعذر الترخيص بالبناء عليها لعدم وجود المصورات التنظيمية اللازمة لها .

تتصف هذه المناطق أو الأحياء بأنها مراكز استقطاب لذوي الدخل المحدود لسكان المدن ذاتها أو للمهاجرين الريفيين مشكلة عبئاً كبيراً على البنية التحتية للمدينة وبتضخم البنية العمرانية العشوائية فيها وتفاقم المشكلة الإسكانية.

• •

•

:

:

•

•

:

•

•

:

•

•

•

•

:

%

.

%

•

.

%

•

.

.

:

%

•

.

%

•

.

%

•

.

,

.

,

.

.

.

%

.

:

.

.

:

:

-

:

.

.

.

:

.

-

.

-

.

-

.

-

.

-

.

-

.

.

.

:

o

-

)

.(

-

:

-

-

-

-

-

: -

-
-
-
-
-
-

:

,

.

.

Bild 3. Prinzip des vorgeschlagenen, Lichtwägen- oder Filterstadtmodells

Bild 4. Modell der Entwicklung der ländlichen Siedlungen im Raum einer Filterstadt

Bild 5. Bevölkerungsentwicklung Danzigs' aus der Propaganda- und Eroberungszeit bis zum Jahre 2000

Bild 1. Das vorgeschlagene Entwicklungsmodell der Großstadt Damaskus I. Etappe

Bild 2. Das vorgeschlagene Entwicklungsmodell der Großstadt Damaskus II. Etappe